

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОБЛЕМЫ ПОМПЕЙЮ ДЛЯ СЕМЕЙСТВА ИЗ РАВНОБЕДРЕННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА И КВАДРАТА

© 2024. П. А. Машаров, И. С. Власенко

Найдено значение наименьшего радиуса круга, в котором данный набор множеств является семейством Помпейю. Рассмотрен набор из равнобедренного треугольника и квадрата. Экстремальный радиус Помпейю оказался меньше минимального из экстремальных радиусов Помпейю для треугольника и квадрата.

Ключевые слова: множество Помпейю, экстремальный вариант проблемы Помпейю, семейство Помпейю, экстремальный радиус Помпейю для семейства.

Введение. В работе рассматриваются вещественное евклидово пространство \mathbb{R}^n размерности $n \geq 2$ с евклидовой нормой $|\cdot|$, группа $M(n)$ движений \mathbb{R}^n .

Для компактного множества $A \subset \mathbb{R}^n$ и открытого $D \subset \mathbb{R}^n$ часть этой группы $\text{Mot}(A, D) = \{\lambda \in M(n) : \lambda A \subset D\}$, шар в \mathbb{R}^n радиуса R $\mathbb{B}_R^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$.

Компактное множество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется множеством Помпейю, если всякая локально суммируемая функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, для которой

$$\int_{\lambda A} f(x) dx = 0 \tag{1}$$

при всех $\lambda \in M(n)$, равна нулю почти всюду. Классическая проблема Помпейю заключается в описании класса $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ множеств A с указанным условием. Обозначенная проблема была хорошо изучена в первой половине прошлого века. Ряд достаточных условий принадлежности $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ получены в XX веке (см. обзор литературы в [1]).

Отметим следующую теорему С. А. Вильямса [2], описывающую довольно широкий набор множеств Помпейю.

Пусть A — открытое ограниченное подмножество \mathbb{R}^n с липшицевой границей, гооморфной сфере, и связным дополнением. Тогда если его замыкание $\bar{A} \notin \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, то граница A является вещественно-аналитическим подмногообразием в \mathbb{R}^n .

Из упомянутого результата следует, что многие множества A с особенностями на границе (например, многогранники) принадлежат $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Примерами множеств $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ с вещественно-аналитической границей для любого $n \geq 2$ являются эллипсоид, отличный от шара, замыкание внутренности тора и другие [3].

Есть также примеры множеств Помпейю, граница которых не обязательно липшицева. Одним из таких множеств является «снежинка Кох» [4].

Интересное обобщение проблемы Помпейю возникают в связи с интегрированием по семействам множеств, которые инвариантны только относительно вращений. Наиболее полная теория в этом направлении соответствует тому, что известно под названием локальной проблемы Помпейю. Одному из таких вариантов посвящена данная работа.

Исследование проводилось по теме государственного задания № 124012400352-6

Постановка задачи. Пусть функция f локально суммируема в шаре \mathbb{B}_R^n , и равенство (1) выполняется при всех $\lambda \in \text{Mot}(A, \mathbb{B}_R^n)$. Если из этого следует, что $f = 0$ почти всюду в \mathbb{B}_R^n , будем говорить, что A является множеством Помпейю на шаре \mathbb{B}_R^n и обозначать $A \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)$. Если $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, то для достаточно большого значения радиуса R (относительно размеров множества A) выполняется $A \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)$ [5–7].

Рассмотрим величину

$$\mathcal{R}(A) = \inf \{ R > 0 : A \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n) \},$$

которую естественно называть экстремальным радиусом Помпейю для множества A .

В [7] поставлена следующая

Проблема 1. Для данного компактного $A \subset \mathbb{R}^n$ найти значение $\mathcal{R}(A)$.

Ряд результатов, содержащих оценки сверху для величины $\mathcal{R}(A)$, получены К. А. Бернштейном и Р. Гэем [5, 6], а также В. В. Волчковым [7, Глава 4, §1–2]. Наиболее полный библиографический обзор по проблеме Помпейю и близким к ней вопросам, включающими локальные варианты этой проблемы, состоит из [7–15].

Пусть имеем некоторое фиксированное семейство компактных множеств $\{A_j\}_{j=1}^m$. Если для комплекснозначной локально суммируемой в шаре \mathbb{B}_R^n функции f из выполнения условия (1) при всех $A = A_j$ ($j = \overline{1, m}$) и $\lambda_j \in \mathbf{M}(n)$ таких, что $\lambda_j A_j \subset \mathbb{B}_R^n$, следует, что $f = 0$ п.в. в \mathbb{B}_R^n , будем говорить, что $\{A_j\}_{j=1}^m$ является семейством Помпейю в шаре \mathbb{B}_R^n и обозначать $\{A_j\} \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)$.

Аналогично проблеме 1 возникает (см., например, [1, 13, 16, 17])

Проблема 2. Для данного семейства $\{A_j\}_{j=1}^m$ компактных множеств $A_j \subset \mathbb{R}^n$ найти значение

$$\mathcal{R}(\{A_j\}) = \inf \{ R > 0 : \{A_j\} \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n) \}.$$

Отметим, что если по крайней мере для одного $k \in \{1, \dots, m\}$ множество $A_k \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)$, то всё семейство $\{A_j\}_{j=1}^m \in \mathcal{P}(\mathbb{B}_R^n)$. Отсюда следует

Лемма 1. Для любой совокупности множеств $\{A_j\}_{j=1}^m$ верно неравенство

$$\mathcal{R}(\{A_j\}_{j=1}^m) \leq \min \{ \mathcal{R}(A_1), \dots, \mathcal{R}(A_m) \}. \quad (2)$$

При этом возникает вопрос, существует ли набор множеств $\{A_j\}_{j=1}^m$, для которого неравенство в условии (2) является строгим? Примеры совокупностей таких множеств построены в [1, 13, 16].

В данной работе проблема 2 решена для семейства, состоящего из равнобедренного треугольника и квадрата в \mathbb{R}^2 . Таким образом, здесь будет получен еще один пример совокупности, для которого неравенство в условии (2) строгое.

Рассмотрим равнобедренный треугольник $T = \triangle ABC$ в \mathbb{R}^2 с боковыми сторонами $AB = AC = 1$ и углом между ними $\angle BAC = \pi/6$. Всяду далее $\alpha_0 = \pi/12$. Таким образом (см. рис. 1),

$$T = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \cos \alpha_0, -x \operatorname{tg} \alpha_0 \leq y \leq x \operatorname{tg} \alpha_0 \}.$$

Также в работе рассматриваем квадрат K_1 со стороной единичной длины

$$K_1 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1/2 \leq x \leq 1/2, -1/2 \leq y \leq 1/2 \}.$$

Рис. 1. Треугольник T

Для произвольного компактного множества $A \subset \mathbb{R}^n$ и положительного числа μ рассмотрим множество $\mu A = \{x \in \mathbb{R}^n : x/\mu \in A\}$. Очевидно, что для любого такого μ и компакта A имеет место равенство $\mathcal{R}(\mu A) = \mu \mathcal{R}(A)$.

Поскольку $\mathcal{R}(T) = \sqrt{6}/4$, $\mathcal{R}(K_1) = \sqrt{5}/2$ (см., например, [19], [14, § 32, 36]), рассмотрим $K = \frac{\sqrt{6}}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} K_1 = \frac{\sqrt{30}}{10} K_1$. В этом случае $\mathcal{R}(T) = \mathcal{R}(K) = \sqrt{6}/4$. Основным результатом работы является

Теорема 1. *Имеет место равенство*

$$\mathcal{R}(\{T, K\}) = \sqrt{3}/3. \quad (3)$$

Вспомогательные обозначения и утверждения. Далее будем рассматривать пространство размерности $n = 2$, круг в нем будем обозначать $\mathbb{B}_R = \mathbb{B}_R^2$. Для $R > 0$, $r \in \mathbb{R}$ рассмотрим $\mathbb{B}(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2 : r < |x| < R\}$ — кольцо при $r \geq 0$, или круг \mathbb{B}_R , если $r < 0$.

Для $k \in \mathbb{N}$ и открытого непустого множества $D \subset \mathbb{R}^2$ под $C^k(D)$ будем понимать класс функций, все частные производные порядка k которых (включая смешанные) непрерывны в D , $C(D)$ — класс непрерывных на D функций, $C^\infty(D) = \bigcap_{k=1}^{\infty} C^k(D)$.

Под $\mathfrak{F}(A, D)$ будем понимать класс локально суммируемых в D функций, для которых равенство (1) верно для всех $\lambda \in \text{Mot}(\bar{A}, D)$. Добавляя гладкость, получим классы функций $\mathfrak{F}^k(A, D) = \mathfrak{F}(A, D) \cap C^k(D)$, $k \in \mathbb{N}$, $\mathfrak{F}^\infty(A, D) = \mathfrak{F}(A, D) \cap C^\infty(D)$; $\mathfrak{F}_0^\infty(A, \mathbb{B}_R^n)$ — класс радиальных функций из $\mathfrak{F}^\infty(A, \mathbb{B}_R^n)$, то есть таких, что для всех $x, y \in \mathbb{B}_R^n$, для которых $|x| = |y|$, выполняется $f(x) = f(y)$.

Для обозначения частных производных функции $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ по переменным x и y будем использовать выражения $\frac{\partial u}{\partial x}$ и $\frac{\partial u}{\partial y}$ соответственно. Символ Δ обозначает оператор Лапласа: $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$.

Величина $r^*(A) = \inf\{r > 0 : \text{Mot}(A, \mathbb{B}_r) \neq \emptyset\}$ играет важную роль в локальном варианте проблемы Помпейю, поскольку для широкого класса множеств, включающего треугольники и квадраты, имеет место оценка $\mathcal{R}(A) \leq 2r^*(A)$ [7].

В случае локального варианта проблемы Помпейю для семейства множеств $\{A_1, A_2\}$ данная величина также важна по следующей причине. Пусть имеет место соотношение $r^*(A_1) < r^*(A_2) < \mathcal{R}(A_1)$. Так как в этом случае для $R < r^*(A_2)$ имеет место равенство $\text{Mot}(A_2, \mathbb{B}_R) = \emptyset$, то интегралы вида (1) рассматриваются только для $A = A_1$, откуда не следует $f = 0$ п.в. в \mathbb{B}_R . Значит $\mathcal{R}(\{A_1, A_2\}) \geq r^*(A_2)$.

Значение $r^*(T) = 1/(2 \cos \alpha_0) \approx 0,52$ найдено в [19]. Очевидно, что $r^*(K)$ является радиусом описанной около K окружности и равно $r^*(K) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{30}}{10} = \frac{\sqrt{15}}{10} \approx 0,39$. Учитывая $\mathcal{R}(T) = \mathcal{R}(K) = \sqrt{6}/4 \approx 0,61$, отсюда получаем оценку $\mathcal{R}(\{T, K\}) \geq 1/(2 \cos \alpha_0)$.

Важную роль в решении локальных вариантов проблемы Помпейю играет также величина $r_*(A) = \sup\{r : \forall \lambda \in \text{Mot}(A, \mathbb{B}_r) \Rightarrow O \in \lambda A\}$, где $O(0, 0)$ — начало координат. Для выпуклого множества A выполнение неравенства $R < r_*(A)$ означает, что найдётся такое $r_1 > 0$, что для любого $\lambda \in \text{Mot}(A, \mathbb{B}_r)$ будет выполняться включение $\mathbb{B}_{r_1} \subset \lambda A$. В этом случае несложно построить ненулевую функцию из класса $\mathfrak{F}_0^\infty(A, \mathbb{B}_R)$. Отсюда следует неравенство $\mathcal{R}(A) \geq r_*(A)$.

Для треугольника T величина $r_*(T) = \sqrt{3}/3 \approx 0,58$ найдена в [7]. Для квадрата K значение $r_*(K) = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{30}}{10} = \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0,61$. Следовательно, $\mathcal{R}(\{T, K\}) \geq \sqrt{3}/3$, и геометрические конструкции целесообразно рассматривать при

$$\frac{\sqrt{3}}{3} < R < \frac{\sqrt{6}}{4}. \quad (4)$$

Рассмотрим дифференциальные операторы $\nu_1 = \frac{\partial}{\partial x} - \operatorname{tg} \alpha_0 \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_2 = \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_3 = \frac{\partial}{\partial x} + \operatorname{tg} \alpha_0 \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_4 = \operatorname{tg} \alpha_0 \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_5 = \operatorname{tg} \alpha_0 \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$, $\nu_6 = \frac{\partial}{\partial x}$, $\nu_7 = \nu_1 \nu_2 \nu_3$, $\nu_8 = \nu_1 \nu_3 \nu_6$, $\nu_9 = \nu_1 \nu_2 \nu_4$, $\nu_{10} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$. Заметим, что вершины треугольника T (см. рис. 1) имеют координаты $A(0, 0)$, $B(\cos \alpha_0, -\sin \alpha_0)$, $C(\cos \alpha_0, \sin \alpha_0)$.

Доказательство следующей леммы можно найти в [19].

Лемма 2. Пусть $f \in C^3(T)$. Тогда имеют место равенства

$$\int_T \nu_8 f(x, y) dx dy = \int_{-\sin \alpha_0}^{\sin \alpha_0} \Delta f(\cos \alpha_0, t) dt + 2 \operatorname{tg} \alpha_0 \nu_6 f(A) - \nu_5 f(C) - \nu_4 f(B); \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \int_T \nu_9 f(x, y) dx dy &= 2 \operatorname{tg} \alpha_0 \nu_6 f(A) - \nu_5 f(C) - \nu_4 f(B) + \\ &+ 2 \operatorname{tg} \alpha_0 \int_0^{\cos \alpha_0} \Delta f(t, t \operatorname{tg} \alpha_0) dt. \end{aligned} \quad (6)$$

$$\int_T \nu_7 f(x, y) dx dy = 2 \operatorname{tg} \alpha_0 (\nu_2 f)(A) - (\nu_3 f)(B) + (\nu_1 f)(C). \quad (7)$$

Доказательство следующей леммы можно найти в [13].

Лемма 3. Пусть $f \in C^2(K)$. Тогда имеет место равенство

$$\int_K \nu_{10} f(x, y) dx dy = f(P) - f(N) - f(Q) + f(M), \quad (8)$$

где $P(\frac{\sqrt{30}}{20}, \frac{\sqrt{30}}{20})$, $N(-\frac{\sqrt{30}}{20}, \frac{\sqrt{30}}{20})$, $M(-\frac{\sqrt{30}}{20}, -\frac{\sqrt{30}}{20})$, $Q(\frac{\sqrt{30}}{20}, -\frac{\sqrt{30}}{20})$ — вершины квадрата K .

Доказательство следующей леммы можно найти в [1].

Лемма 4. Пусть A — компакт в \mathbb{R}^2 , \mathfrak{d} — один из дифференциальных операторов $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$, $y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$, и для некоторого открытого множества D , для которого $\operatorname{Mot}(A, D) \neq \emptyset$, выполнено $f \in \mathfrak{F}^\infty(A, D)$. Тогда $\mathfrak{d}f \in \mathfrak{F}^\infty(A, D)$.

Учитывая, что все ν_j ($j = \overline{1, 10}$) являются линейными комбинациями операторов дифференцирования по x и y или произведениями других из них, получаем (см. [1])

Следствие 1. Пусть A — компакт в \mathbb{R}^2 , и для некоторого открытого множества D , для которого $\operatorname{Mot}(A, D) \neq \emptyset$, выполнено $f \in \mathfrak{F}^\infty(A, D)$. Тогда для любого $j = \overline{1, 10}$ имеет место $\nu_j f \in \mathfrak{F}^\infty(A, D)$.

Пусть $\rho(e) = \rho(O, \lambda e) = \inf\{\|\vec{OX}\| : X \in e\}$ — расстояние от центра круга, точки $O(0, 0)$, до элемента λe треугольника λT (вершины или стороны) при фиксированном $\lambda \in \operatorname{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$. В зависимости от значения R , удовлетворяющего (4), рассмотрим интересные нас максимальные и минимальные возможные расстояния до соответствующих элементов по всем $\lambda \in \operatorname{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$:

$$\begin{aligned} \max(A) &= \sup\{\rho(A)\}, & \max(C) &= \sup\{\rho(C)\}, & \max(AB) &= \sup\{\rho(AB)\}, \\ \max(BC) &= \sup\{\rho(BC)\}, & \min(A) &= \inf\{\rho(A)\}, & \min(C) &= \inf\{\rho(C)\}, \\ \min(AB) &= \inf\{\rho(AB)\}, & \min(BC) &= \inf\{\rho(BC)\}. \end{aligned}$$

Доказательство следующей леммы содержится в [19].

Лемма 5. При выполнении (4) имеют место равенства

$$\begin{aligned} \max(A) &= \max(C) = R, & \max(AB) &= \sqrt{R^2 - (1/4)}, \\ \max(BC) &= \sqrt{R^2 - \sin^2 \alpha_0}, & \min(A) &= \cos \alpha_0 - \sqrt{R^2 - \sin^2 \alpha_0}, \\ \min(C) &= 1 - R, & \min(AB) &= 0, & \min(BC) &= \max\{\cos \alpha_0 - R; 0\}. \end{aligned}$$

По аналогии с треугольником, для квадрата $K = \square PNMQ$ рассмотрим

$$\max(M) = \sup\{\rho(M)\}, \quad \min(M) = \inf\{\rho(M)\}.$$

Максимальное расстояние до вершины квадрата равно радиусу круга: $\max(M) = R$. Минимальное достигается при условии, что противоположная вершина принадлежит окружности (см. рис. 2). Если точки M, O, P лежат на одной прямой, то $OM = MP - OP = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{30}}{10} - R = \frac{\sqrt{15}}{5} - R$. Это значение является $\min(M)$, так как если изобразить окружности с центром в точке P радиуса $MP = \frac{\sqrt{15}}{5}$ и с центром в точке O радиуса $OM = \frac{\sqrt{15}}{5} - R$, то вторая находится внутри первой. Таким образом, приходим к следующему утверждению.

Рис. 2. Расстояния до вершин квадрата

Лемма 6. При выполнении (4) имеют место равенства

$$\max(M) = R, \quad \min(M) = \frac{\sqrt{15}}{5} - R.$$

Лемма 7 ($\min(M) < \max(AB)$). Если R удовлетворяет (4), то

$$\frac{\sqrt{15}}{5} - R < \sqrt{R^2 - \frac{1}{4}}. \tag{9}$$

Доказательство. Так как выполняется (4), то обе части (9) неотрицательны. Возведением их в квадрат получим эквивалентное неравенство

$$\frac{15}{25} - \frac{2\sqrt{15}}{5}R + R^2 < R^2 - \frac{1}{4}.$$

После перенесения однородных слагаемых получим

$$\frac{2\sqrt{15}}{5}R > \frac{17}{20},$$

откуда

$$R > \frac{17\sqrt{15}}{120}.$$

Учитывая, что $\frac{17\sqrt{15}}{120} < \frac{\sqrt{3}}{3}$, приходим к утверждению леммы. \square

Перед формулировкой необходимого в дальнейшем утверждения, доказательство которого можно найти в [7], введем используемые в нём обозначения. Для набора точек $\{v_\nu\}_{\nu=1}^k \subset \mathbb{R}^n$, где $v_i \neq v_j$ для $1 \leq i, j \leq k$, $i \neq j$, числа $\varepsilon > 0$ положим $\Omega_{\nu, \varepsilon} = \{x \in \mathbb{R}^n : |v_\nu| - \varepsilon < |x| < |v_\nu| + \varepsilon\}$, $\nu = 1, \dots, k$. Для открытого непустого множества $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ под $\mathfrak{H}_0(\mathcal{U})$ понимается класс радиальных локально суммируемых в \mathcal{U} распределений, $\vec{\partial} = (\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)$.

Утверждение 1. (Теорема 3.2 из [7]) Пусть $F_\nu \in \mathfrak{H}_0(\Omega_{\nu,\varepsilon})$ для $\nu = 1, \dots, k$ и существуют многочлены $P_\nu: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ такие, что для любого $x \in \mathbb{B}_\varepsilon^n$ выполняется $\sum_{\nu=1}^k (P_\nu(\vec{\partial})F_\nu)(x + v_\nu) = 0$, которое понимается в смысле распределений. Тогда существует нетривиальный многочлен $P: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $P(\Delta)F_\nu = 0$ в $\Omega_{\nu,\varepsilon}$.

Лемма 8. Пусть (4), и $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R)$. Тогда существует ненулевой многочлен $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $q(\Delta)f = 0$ в $\mathbb{B}(\frac{\sqrt{15}}{5} - R, R)$.

Доказательство. Применяя утверждение 1 к функции $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R) \subset \mathfrak{H}_0(\Omega_{\nu,\varepsilon})$ для вершин P, N, M, Q квадрата K , учитывая (8) из леммы 3 (по следствию 1 его левая часть в данном случае обращается в нуль), приходим к существованию нетривиального многочлена $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, для которого $q(\Delta)f = 0$ в $\Omega_{\nu,\varepsilon}$. Последнее множество представляет из себя набор точек из \mathbb{B}_R , в которых могут оказаться вершины λM при $\lambda \in \text{Mot}(K, \mathbb{B}_R)$. Применяя лемму 6, приходим к утверждению леммы. \square

Лемма 9. Пусть $R > \sqrt{3}/3$, и $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) \cap \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R)$. Тогда существует ненулевой многочлен $\tilde{q}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $\tilde{q}(\Delta)f = 0$ в \mathbb{B}_R .

Доказательство. Учитывая лемму 7, для указанных в условии леммы значений R выполняется неравенство $\min(M) < \max(AB)$.

Рассмотрим многочлен q из леммы 8 и функцию $F = q(\Delta)f$. По следствию 1, учитывая, что оператор Лапласа оставляет функцию радиальной, получаем $F \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) \cap \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R)$. При этом $F = 0$ в $\mathbb{B}(\sqrt{15}/5 - R, R)$. Доопределим F нулём вне \mathbb{B}_R .

Заменив в (6) f на F , а T на λT для различных $\lambda \in \text{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$, учитывая равенство нулю интегралов по треугольникам и равенство нулю функции F вне замыкания $\overline{\mathbb{B}}_{\sqrt{15}/5 - R}$, получаем, что интегралы от ΔF по сторонам λBC , а значит и по всем прямым, их содержащим, равны нулю. Так как $\min(AB) = 0$, это означает, что преобразование Радона по всем прямым равно нулю. Отсюда (см., например, лемму 1.8.3 из [7]) следует $\Delta F = 0$ в \mathbb{B}_R . Произведение $\tilde{q} = \Delta q(\Delta)$ также является многочленом от Δ . Таким образом, лемма доказана. \square

Приведем также два утверждения, доказательства которых полностью аналогичны леммам 7 и 8 из [18].

Лемма 10. Пусть $\mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) \cap \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R) = \{0\}$ для некоторого $R > \sqrt{3}/3$. Тогда $\mathcal{R}(\{T, K\}) \leq R$.

Лемма 11. Пусть $R > \sqrt{3}/3$, для некоторой функции $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) \cap \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R)$ и для некоторого многочлена $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ выполняется $q(\Delta)f = 0$ в \mathbb{B}_R . Тогда $f = 0$ в \mathbb{B}_R .

Доказательство основного результата. Перейдем к доказательству основного результата.

Доказательство теоремы 1. Если $0 < R \leq r^*(T)$, то $\text{Mot}(T, \mathbb{B}_R) = \emptyset$ и тогда выполнение (1) для $A = T$ при всех $\lambda \in \text{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$ не накладывает никаких условий на функцию f . А так как $\mathcal{R}(K) > r^*(T)$, то найдётся ненулевая функция $f \in \mathfrak{P}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) \cap \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R) = \mathfrak{P}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R)$.

Если $r^*(T) < R < r_*(T)$, то для некоторого $r > 0$ выполняются условия $\mathbb{B}_r \subset \lambda T$ для всех $\lambda \in \text{Mot}(T, \mathbb{B}_R)$ и $\mathbb{B}_r \subset \lambda K$ для всех $\lambda \in \text{Mot}(K, \mathbb{B}_R)$.

В этом случае для $j \in \{1; 2\}$ рассмотрим функции

$$g_j(\rho) = \begin{cases} 0, & \text{если } \rho = 0 \text{ или } \rho \geq r; \\ \exp\left(\frac{j}{\rho(\rho-r)}\right), & \text{если } 0 < \rho < r, \end{cases}$$

и величины $C_j = \int_{\mathbb{B}_r} g_j(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$. Так как функции $g_j \in C^\infty(0; +\infty)$ и линейно независимы, то их линейная комбинация $f(\rho) = C_2 g_1(\rho) - C_1 g_2(\rho) \in \mathfrak{F}_0^\infty(T, \mathbb{B}_R) \cap \mathfrak{F}_0^\infty(K, \mathbb{B}_R)$, где $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, и не равна нулю тождественно.

Если $R > \sqrt{3}/3$, то, используя леммы 9, 11, 10, получаем оценку $\mathcal{R}(\{T, K\}) \leq \sqrt{3}/3$, откуда следует утверждение теоремы. \square

Выводы. В работе в явном виде впервые получено точное значение величины $\mathcal{R}(\{T, K\}) = \sqrt{3}/3$. Общие соображения давали оценку $\mathcal{R}(\{T, K\}) \leq \sqrt{6}/4$. Учитывая приближенные значения $\sqrt{6}/4 \approx 0,612$ и $\sqrt{3}/3 \approx 0,577$, видим, что получено существенное уточнение этой величины.

Решение локального варианта проблемы Помпейю применяется в комплексном анализе, теории аппроксимации, теории отображений, сохраняющих меру [7, 18], при нахождении экстремального радиуса Помпейю для совокупности множеств [1, 13], а также при изучении вопроса равенства нулю функции с нулевыми интегралами по множествам положительной коразмерности [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Машаров П. А. Радиус Помпейю для семейства из сектора и полукруга / П. А. Машаров // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2022. – № 2. – С. 77–88.
2. Williams S. A. A partial solution of the Pompeiu problem / S. A. Williams // Math. Ann. – 1976. – V. 223. – P. 183–190.
3. Dalmasso R. A new result on the Pompeiu problem / R. Dalmasso // Trans. Amer. Math. Soc. – 2000. – V. 352. – P. 2723–2736.
4. Volchkov V. V. New results in integral geometry / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov // Contemp. Math. – 2005. – V. 382. – P. 417–432.
5. Berenstein C. A. Le probleme de Pompeiu locale / C. A. Berenstein // J. Anal. Math. – 1989. – V. 52. – P. 133–166.
6. Berenstein C. A. A local version of the two-circles theorem / C. A. Berenstein // Israel J. Math. – 1986. – V. 55. – P. 267–288.
7. Volchkov V. V. Integral Geometry and Convolution Equations / V. V. Volchkov. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. – 454 p.
8. Zalcman L. A bibliographic survey of Pompeiu problem. Approximation by solutions of partial differential equations / L. Zalcman; ed. B. Fuglede et al., 1992. – P. 185–194.
9. Zalcman L. Supplementary bibliography to ‘A bibliographic survey of the Pompeiu problem’. In: Radon Transforms and Tomography / L. Zalcman // Contemp. Math. – 2001. – No 278. – P. 69–74.
10. Volchkov V. V. Harmonic Analysis of Mean Periodic Functions on Symmetric Spaces and the Heisenberg Group / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – London: Springer, 2009. – 671 p.
11. Volchkov V. V. Offbeat Integral Geometry on Symmetric Spaces / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – New York: Birkhäuser. – 2013. – 592 p.
12. Волчков В. В. Экстремальные задачи интегральной геометрии / В. В. Волчков, Вит. В. Волчков // Математика сегодня. – 2001. – Вып. 12., № 1. – С. 51–79.
13. Машаров П. А. Локальный вариант проблемы Помпейю для семейства из треугольника и квадрата / П. А. Машаров, Е. А. Рыбенко // Труды Института прикладной математики и механики. – 2020. – Т. 34. – С. 85–92.
14. Волчков В. В. Элементы нетрадиционной интегральной геометрии / В. В. Волчков, Вит. В. Волчков // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2021. – № 2. – С. 9–52.
15. Машаров П. А. О функциях с нулевыми поверхностными интегралами по равносторонним треугольникам / П. А. Машаров // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2021. – № 2. – С. 110–120.
16. Машаров П. А. Локальный вариант проблемы Помпейю для семейства круговых секторов / П. А. Машаров // Тр. Ин-та прикладной математики и механики НАН Украины. – 2012. – Т. 25. – С. 166–171.
17. Masharov P. A. Morera type theorem for a family of circular sectors / P. A. Masharov // Contemporary problems of natural sciences. – 2014. – V. 1, No 1. – P. 97–99.
18. Машаров П. А. Радиус Помпейю для неодносвязного множества / П. А. Машаров // Вестник Донецкого

- национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2016. – № 1. – С. 87–97.
19. Машаров, П. А. Экстремальный вариант проблемы помпейю для равнобедренного треугольника / П.А. Машаров, И.С. Власенко // Вестник Донецкого государственного университета. Сер. А: Естественные науки. – 2023. – №. 2. – С. 72–82.

Поступила в редакцию 10.08.2024 г.

THE EXTREME VERSION OF POMPEIU'S PROBLEM FOR A FAMILY OF A ISOSCELES TRIANGLE AND E SQUIRE

P. A. Masharov, I. S. Vlasenko

The value of the smallest circle radius in which the given set of sets is the Pompeiu family is found. A set of isosceles triangle and squire is considered. For this family the extremal Pompeiu radius turned out to be less then the minimum of the extremal Pompeiu radii for each of the sets.

Keywords: the Pompeii set, the extreme version of the Pompeii problem, the Pompeyu family, the extreme Pompeiu radius for a family.

Машаров Павел Анатольевич

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: pavelmasharov@gmail.com

Masharov Pavlo Anatoliyovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Donetsk State University, Donetsk, Russia.

Власенко Илона Сергеевна

студентка кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

Vlasenko Iona Sergeevna

Student, Donetsk State University, Donetsk, Russia.